

**NOGIRONLIGI BO'LGAN O'QUVCHI-YOSHLARNI MAKTAB TA'LIMI ORQALI
QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY MASALALARI**

Ismailov Bekjon Salixovich

O'zMU Huquqiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi,
yuridik fanlar bo'yicha falsafa fanlari doktori, (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17083336>

O'zbekistonda jamiyat hayotini mustahkamlash hamda davlat boshqaruvini yanada takomillashtirishga qaratilgan izchil islohotlar davom etayotgan bir davrda ta'lim sohasi samaradorligini muntazam oshirib borishga davlat siyosatining muhim vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda. Bu esa mamlakat kelajak poydevori bo'lgan yosh avlodning chuqur hamda puxta bilim olishlarida ulkan imkoniyatlar yaratmoqda. Zero, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Ehtiyojmand oilalarning farzandlari, chin yetim, nogironligi bo'lgan va davolanishga muhtoj bolalarga alohida mehr-muruvvat ko'rsatish bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Hozirgi kunda Respublikamizda alohida e'tiborga muhtoj 18 yoshgacha bo'lgan 150 ming nafar farzandlarimiz bor. Ularning ta'lim olishi, aniq bir kasbni egallashi uchun ko'maklashish, og'ir kasallikka chalinganlarni davolash, chin yetimlarga hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, uy-joy bilan ta'minlash – nafaqat vazifamiz, avvalo, insoniy burchimizdir"¹. Darhaqiqat, har bir soha rivojida ilm-fanning tutgan o'rni beqiyosdir. Ya'ni ta'lim sohasining samaradorligi davlat taraqqiyotining ishonchli kafolati sanaladi. Shu ma'noda davlat har bir shaxsning chuqur va puxta bilim olishi uchun keng qamrovli imkoniyatlarni yaratib beradi.

Xususan, nogironligi bo'lgan insonlarning ta'lim olishi bo'yicha ham hukumat zarur davlat dasturlarini ishlab chiqadi va ularni bosqichma-bosqich amaliyotga kiritadi. Bu kabi davlat dasturlarining amaliyotga tatbiq etilishi jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarning ta'lim olish sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Aynan mana shu jihatlarni ijobiy hal etishda mavjud mexanizmlar takomillashtirilishi lozim. Aytmoqchi bo'lganimiz, bu toifa o'quvchi-yoshlarning ta'lim olish huquqini kafolatlash bo'yicha huquqiy asoslar bor. Biroq bu huquqiy asoslarni samarali ishlatishda qo'shimcha yuridik mexanizmlar ishlab chiqish, mavjudlarini yangilash zarur. Nogironligi mavjud o'quvchi talabalar bilim olishiga to'sqinlik qiluvchi ota-onalar javobgarligini kuchaytirish maqsadida ma'muriy javobgarlik jazo choralari darajasini oshirish taklif etiladi. To'g'ri, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda o'quvchilarning o'quv-ta'lim jarayonlaridan asossiz chetda qolishi bo'yicha me'yoriy huquqiy normalar belgilangan. Belgilangan bu tartib umumta'lim misolida ishlab chiqilgan bo'lib, nogironligi bo'lgan o'quvchi-yoshlar doirasida u qadar natija keltirmaydi.

O'ylaymizki, bu masala ham nogironligi bo'lgan o'quvchi-yoshlarni maktab ta'limi bilan qamrab olishda jiddiy masalalardan biridir. Nogironligi bo'lgan o'quvchi-yoshlarni ta'lim bilan qamrab olish ham o'z navbatida jiddiy masala sanaladi. Shu o'rinda nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olish huquqlari borasida fikr yuritsak.

Nogironligi bo'lgan shaxslar barcha darajalardagi ta'lim tashkilotlarida ta'lim olish va o'z qobiliyatini yanada to'liqroq rivojlantirish uchun butun umri davomida ta'lim olish hamda jamiyat

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi. 29.12.2020. <https://president.uz/>.

Sentabr, 2025-Yil

va davlat hayotida ishtirok etish huquqiga ega². Davlat nogironligi bo'lgan shaxslarning inklyuziv ta'limini rivojlantirishni, ularning ta'lim olishi va kasbiy tayyorgarlikdan, qayta tayyorlashdan va malaka oshirishdan o'tishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishini kafolatlaydi. Quyida keltirilgan soha mutaxassislarining mulohazalari qonunda belgilangan nogironligi bo'lgan shaxslar ta'limi borasidagi huquqiy normalarni ilmiy jihatdan mustahkamlashga xizmat qiladi.

N.G. Pribilovanning yozishicha, nogironligi bo'lgan o'quvchi-yoshlarni o'z darajasidagi tengdoshlari bilan o'qitish maqsadga muvofiq sanaladi. Ko'rish qobiliyatida nuqsoni mavjud o'quvchi-yoshlarni ixtisoslashtirilgan internat-maktablarda o'qitish ta'lim sohasi oldiga e'tibor qaratilishi zarur hisoblangan bir qancha masalalarni qo'yadi. Jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchi-yoshlarga ta'lim-tarbiya berishda ularning psixologik hamda fiziologik holatlarini to'g'ri baholash bu borada dolzarb sanaladi³.

A.I. Vitvarning tushuntirishicha, nogironligi bo'lgan bolalarni maktab ta'limi bilan qamrab olish qo'shimcha ehtiyojli o'quvchilarni ijtimoiy himoya qilishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.⁴

Darhaqiqat, bu toifa o'quvchi-yoshlarni ijtimoiy himoya qilishning eng maqbul yo'llaridan biri bo'lib, bu ularning ta'lim olish huquqini kafolatlashdan iboratdir. Nogironligi mavjud o'quvchi-yoshlarning jamiyat muhitiga ta'lim sohasi orqali moslashishi ushbu yondashuvni mantiqan tasdiqlaydi.

L.V. Sidenovanning ta'kidlashicha, nogironligi mavjud bolalarni maktab ta'limi orqali qamrab olish murakkab jarayon bo'lib, alohida pedagogik tayyorgarlikni talab etadi. Maxsus internat-maktablar nogironligi bo'lgan bolalarni o'quv-ta'lim jarayonlari bilan ta'minlash bilan birgalikda bu toifa o'quvchi-yoshlar ijtimoiy moslashuvlarini kafolatlaydi.⁵

Internat-maktablar nogironligi mavjud o'quvchi-yoshlarni ta'lim bilan ta'minlashda shubhasiz, katta ahamiyatga ega. Biroq internat-maktablarning bu toifa o'quvchi-yoshlarni sog'lom jamiyat muhitiga moslashtirishi borasidagi mulohazani u darajada qo'llab-quvvatlab bo'lmaydi. Sababiki, internat-maktablar odatda yopiq rejimda faoliyat olib borishadi. Aynan mana shu tartibda nogironligi bo'lgan bolalarning ijtimoiy hayotga moslashishi mumkinligi bo'yicha bildiriladigan fikrlarni qo'llab-quvvatlash nazarimizda to'g'ri emas.

A.Y. Dobrinaning ta'kidlashicha, nogironligi bo'lgan shaxslar ta'limi bu toifa o'quvchi-yoshlarga o'z qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa ularning hayot sifat darajasi ko'tarilishiga xizmat qiladi.⁶

Nogironligi bo'lgan o'quvchi-yoshlar maxsus internat-maktablarga jalb qilinar ekan, bevosita ularning qobiliyatlari bosqichma-bosqich shakllanib boradi. Bu maxsus ta'limiy muhitning ishonchli yo'lga qo'yilganligi bilan bog'liq sanaladi.

² O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Qonuni. 15.10.2020. 38-modda. <https://lex.uz/>.

³ Прибылова Н. Г. Психо-физиологическое сопровождение процесса обучения слепых и слабовидящих // Москва 2018. – С. 59. <https://cyberleninka.ru/>.

⁴ Витвар О. И. Деятельность учреждения дополнительного образования детей по социальной адаптации детей-инвалидов: Автореферат дисс. канд. пед. наук. – М., 2001. – С. 3.

⁵ Цыденова Л. В. Управление социальной адаптацией детей-инвалидов в школьном (общем) образовании: Автореферат дисс. канд. пед. наук. – Чита, 2004. – С. 3.

⁶ Добрынина А.Ю. Организационно-педагогические условия реабилитации детей-инвалидов: Автореферат дисс. канд. пед. наук. – Елец, 2005. – С. 4.

Bu yerda shuni ta'kidlab o'tish lozimki, nuqsonli o'quvchi-yoshlarni ta'limga jalb etish orqali ularning hayot sifat darajasi ko'tarilib qolmaydi. Aynan internat-maktab maxsus o'quv jarayonida ularning hayot sifat darajasini ko'tarmaydi. Internat-maktablarning yuridik majburiyatlari bo'yicha bu ta'lim muassasalari nogironligi mavjud o'quvchi-yoshlarni sifatli ta'lim o'quv jarayonlari bilan ta'minlaydi.

Bundan tashqari, ularning huquqiy maqomini belgilash ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bizga ma'lumki, ta'lim oluvchilarning nogironlik holatlariga ko'ra, ta'lim muassasalariga jalb etilishlari e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan huquqiy vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Ya'ni bu toifa shaxslarning nogironlik darajalariga muvofiq o'quv-ta'lim jarayonlari bilan ta'minlanishlari o'ziga xos qonunchilik asoslari yaratilishini taqozo etadi. Sababi, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun nogironligi mavjud shaxslar ta'limi doirasidagi bir qator huquqiy munosabatlarni tartibga solishni nazarda tutmaydi:

1. Nogironligi mavjud shaxslar maxsus ta'limi jarayonlari bilan bog'liq jihatlar "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda inobatga olinmagan. Bular sirasiga: maxsus ta'lim tushunchasi, tamoyillari, maxsus ta'lim tartibi va intizomi masalalarini kiritishimiz mumkin.

2. Nogironligi mavjud o'quvchi-yoshlarni internat-maktablar kesimida qo'shimcha ta'lim jarayonlari bilan ta'minlash bo'yicha "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda xos tartib belgilab berilmagan. Aslini olganda, dars jarayonlaridan tashqari qo'shimcha ta'lim bilan shug'ullanish nogironligi bor ta'lim oluvchilarning subyektiv huquqi hisoblanadi. Bu borada ayrim qonunosti hujjatlari mavjud. Lekin mazkur qonunosti hujjatlari nogironligi mavjud o'quvchi-yoshlarning qo'shimcha ta'lim bilan bog'liq masalalariga lozim darajada yechim taqdim eta olmaydi. Sababi, qo'shimcha ta'limning tashkiliy-huquqiy jihatlari ayni masaladagi huquqiy-normativ aktlarda to'liq yoritib berilmagan. Xususan, qo'shimcha ta'lim o'quv jarayonlariga nogironligi mavjud ta'lim oluvchilarning ishtirokini ta'minlab berish masalasida huquqiy bo'shliq mavjud. Ya'ni alohida e'tiborga muhtoj o'quvchi-yoshlarni qo'shimcha o'quv-ta'lim jarayonlariga yo'naltirish tartibi bo'yicha aniq mezonlarga ega qonunosti hujjatni ishlab chiqish zarurati bor. Nogironligi bo'lgan o'quvchi-yoshlarni qo'shimcha o'quv jarayonlariga yo'naltirishda quyidagi mezonlarni inobatga olish taklif etiladi:

a) jismoniy nuqsoni mavjud o'quvchi-yoshlarning o'z qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda ularni qo'shimcha o'quv jarayonlariga yo'naltirish;

b) qo'shimcha ta'lim o'quv jarayonlarini nogironligi mavjud ta'lim oluvchilarning holatlaridan kelib chiqqan holatda tashkil etilishini ta'minlash;

d) qo'shimcha ta'lim o'quv jarayonlarining sifat darajalarini baholab borish tizimini yo'lga qo'yish;

e) nogironligi bo'lgan o'quvchi-yoshlarni yuridik-sotsiologik, psixologik-pedagogik testlar asosida kasbga yo'naltirish.

3. Nogironligi mavjud shaxslarning ta'lim olish shaklini mustaqil tanlash huquqi ta'lim to'g'risidagi qonunda qayd etilmagan. Nazarimizda, ayrim istisno holatlarni inobatga olgan holatda bu normani ta'lim to'g'risidagi qonunchilikka kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi.

4. Tiflopedagogika va surdo pedagogika bilan bog'liq huquqiy normalar "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda e'tibordan chetda qoldirilgan. Qonunning ayrim moddalarida qisqa mazmunda bu borada qoidalar mavjud.

Sentabr, 2025-Yil

Lekin bu qoidalar bir qator elementlar bilan to'ldirilishi kerak. Tiflopedagogikaning sotsiologik jihatlari taklif etilayotgan qonunda o'z ifodasini topishi muhimdir. Bu toifa ta'lim oluvchilarning jamiyatga ijtimoiylashuvi katta masala sanaladi. L.S. Vigotskiyning ta'kidlashicha, jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchi-yoshlarni ta'limga jalb etishda biologik va sotsiologik xususiyatlar muhim rol o'ynaydi. Ularning jismoniy yoki aqliy jihatdan cheklanganlik holati qo'shimcha ehtiyojli o'quvchilarga maxsus yondashuvlar lozimligini bildiradi⁷.

Agar masalaga pedagogik nuqtayi nazardan e'tibor qaratadigan bo'lsak, yuqorida bildirilgan fikrni obyektiv deb baholash mumkin bo'ladi.

Bizning fikrimizcha, bu masala yechimlarini huquqiy jihatdan belgilab olish maqsadga muvofiqdir. Shu ma'noda nogironligi bo'lgan o'quvchi-yoshlar ta'limini samarali boshqarishda mavjud qonunchilik asoslarini takomillashtirish zaruriy talab hisoblanadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi. 29.12.2020. <https://president.uz/>
2. O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Qonuni. 15.10.2020. 38-modda. <https://lex.uz/>
3. Прибылова Н. Г. Психологическое сопровождение процесса обучения слепых и слабовидящих // Москва2018. – С. 59. <https://cyberleninka.ru/>
4. Витвар О. И. Деятельность учреждения дополнительного образования детей по социальной адаптации детей-инвалидов: Автореферат дисс. канд. пед. наук. – М., 2001. – С. 3.
5. Цыденова Л. В. Управление социальной адаптацией детей-инвалидов в школьном (общем) образовании: Автореферат дисс. канд. пед. наук. – Чита, 2004. – С. 3.
6. Добрынина А.Ю. Организационно-педагогические условия реабилитации детей-инвалидов: Автореферат дисс. канд. пед. наук. – Елец, 2005. – С. 4.
7. Выготский Л.С. Сознание как проблема психологии поведения. Собр. соч. Т.6 / Л.С. Выготский. – М., 1982. – С. 21.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

⁷ Выготский Л.С. Сознание как проблема психологии поведения. Собр. соч. Т.6 / Л.С. Выготский. – М., 1982. – С. 21.